

Le Vrai Houmous

Nadim Kobeissi

10 avril 2025

Résumé

L'ignorance et la dépravation règnent en maîtres dans ce monde. Les gens errent, aveugles, pensant qu'ils mangent du « houmous » alors qu'en réalité ils ingèrent une abomination : une pâte crayeuse et sans âme, souvent froide, souvent aigre, et parfois même sucrée.

Ce n'est pas une simple question de préférence culinaire. C'est une question de vérité, d'épistémologie, d'intégrité ontologique. Il existe un idéal platonicien du houmous, soyeux, humble et lumineux, et pourtant, comme tant de protocoles cryptographiques, ce qui circule dans la nature n'a qu'une ressemblance superficielle avec l'idéal, manquant à la fois des garanties théoriques et de la saveur pratique.

Nous vivons à une époque où des institutions de confiance entières se sont effritées, où des articles sont acceptés à des conférences dont le titre contient le terme « apprentissage automatique » alors qu'ils ne sont guère plus que des rituels d'ajustement de courbes. Dans un tel monde, est-il surprenant que les gens pensent que le houmous provient du rayon réfrigéré dans un bac en plastique à côté de la sauce ranch ?

Cet article vise à restaurer une petite partie de cette intégrité perdue. Dans ce qui suit, je vous donnerai la recette du vrai houmous.

1 Introduction

Je suis fatigué des mensonges. Fatigué de la médiocrité. Fatigué des âmes bien intentionnées mais profondément égarées qui, le visage impassible et un pot de quelque chose de froid et de jaunâtre à la main, profèrent le blasphème : « *J'adore le houmous.* »

Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils n'y ont jamais goûté.

Ils ont goûté à la trahison. Ils ont goûté aux raccourcis, aux conservateurs, aux conséquences des séances de brainstorming d'entreprise. Ils ont goûté à des recettes copiées à partir de recettes copiées à partir de recettes, chaque itération s'éloignant de plus en plus de la vérité comme un jeu de téléphone joué dans une tempête de sable. Et pourtant, ils marchent sur cette Terre, confiants - voire fiers - dans leur illusion.

J'ai passé des années à côtoyer ces gens. J'ai souri poliment lorsque quelqu'un décrivait son « houmous » qui contient des pois chiches en conserve, de l'huile d'olive dans le mélange ou — j'ai du mal à le taper sur mon clavier — du cumin. J'ai écouté des personnes par ailleurs intelligentes insister sur le fait que leur marque préférée était « plutôt bonne ». J'ai vu la lumière s'éteindre dans leurs yeux puis se rallumer, tremblante et renaître, dès qu'ils goûtaient le vrai. Le vrai houmous. Ce document est un acte de résistance. Il n'est pas destiné aux âmes sensibles, ni à ceux qui privilégient la commodité à la clarté. Il s'adresse à ceux qui souhaitent voir à travers le voile. Il s'adresse à ceux qui sont prêts à tremper, à cuire, à éplucher, à la recherche de quelque chose de vrai.

Dans les sections qui suivent, je vais décrire le seul protocole acceptable pour la préparation du houmous. Chaque étape compte. Tout raccourci est un péché. Ce n'est pas un plat ; c'est un engagement. Une preuve, dans le sens constructif, que la beauté et l'authenticité peuvent encore exister dans un monde déchu.

2 Approvisionnement des ingrédients

Les ingrédients doivent être choisis judicieusement, comme on choisit ses amis. Avant que le premier pois chiche ne touche l'eau, avant que la première lame ne virevolte au mépris de l'entropie, une décision doit être prise : allez-vous vous engager envers la vérité, ou allez-vous vous mentir à vous-même, comme tant d'autres avant vous ?

Cette section n'est pas seulement logistique. Elle est morale. La qualité de vos ingrédients est la limite inférieure de la qualité de votre houmous - et l'univers est impitoyable pour l'imposer.

Pour un grand bol de houmous, vous aurez besoin de :

- 250 g de pois chiches secs.¹
- 1 pot de tahini.
- 3 citrons frais.
- 1 gousse d'ail.
- Sel.
- Au moins 16 glaçons de taille standard.

Vous aurez également besoin d'un autocuiseur (« *pressure cooker* »), de quelques grands bols, d'une balance et d'un mixeur approprié (tous les mixeurs ne conviennent pas ; voir §7).

Il existe dans le monde une substance que certains appellent tahini, qui est pâle, amère, sèche et totalement dépourvue d'âme. Ce n'est pas du tahini. Il sabotera votre houmous. Il l'aplatira, le dépouillera de sa chaleur et de son parfum, et ne laissera derrière lui qu'une coquille, une tache crayeuse de regret. Vous ne devez pas l'utiliser. La différence entre un bon houmous et un houmous bon mais sans vie est, neuf fois sur dix, le tahini.

Achetez du bon tahini : Al-Kanater. N'acceptez aucun substitut. Si vous ne trouvez pas d'Al-Kanater, vous pouvez continuer, mais seulement si vous goûtez d'abord votre tahini et que vous pouvez affirmer, avec conviction et peut-être une pointe de crainte, qu'il est riche, onctueux et légèrement sucré, sans amertume en fin de bouche. S'il a un goût de désespoir, il donnera à votre houmous un goût de désespoir.

Quant aux pois chiches : ils doivent être secs. Non pas parce que les pois chiches en conserve sont pratiques (bien qu'ils le soient), mais parce qu'ils ont été cuits par quelqu'un qui ne vous aime pas.

Les citrons doivent être frais. Le jus de citron en bouteille est interdit. C'est de l'acidité sans soleil.

Ail : une gousse. Pas plus. Ce n'est pas du toum. C'est du houmous.

Et enfin : au moins seize glaçons. Vous pouvez hausser un sourcil. Vous pouvez vous demander s'il s'agit de mysticisme. Ce n'est pas le cas. C'est de la science de l'émulsification, et vous finirez par y croire.

3 Tremper les pois chiches

C'est le premier acte de foi. Vous devez faire tremper les pois chiches dans de l'eau froide pendant huit heures. Il n'y a pas de solution de contournement. Pas de raccourci. Pas de bidouille impliquant de l'eau bouillante, pas de truc avec du bicarbonate de soude, pas de sagesse de forum Internet transmise par l'oncle du colocataire de quelqu'un. Juste du temps. Juste de l'eau. Juste la compréhension tranquille que certaines choses valent la peine d'être attendues.

Prenez vos pois chiches secs. Rincez-les doucement pour enlever la poussière, les détritiques et le doute. Ensuite, plongez-les dans de l'eau froide - froide, pas tiède, pas chaude « juste pour commencer », mais vraiment froide, dans un grand bol avec suffisamment de place pour qu'ils puissent gonfler.

1. Ni en conserve, ni précuits, ni à « trempage rapide » — des pois chiches frais. L'objectif est d'obtenir 500 grammes de pois chiches trempés.

FIGURE 1 – Diagramme Circulaire de Transition des États dans le Voyage Éternel du Pois Chiche vers la Vérité

Laissez-les tremper pendant huit heures. Ne précipitez pas cette étape. N’essayez pas de « l’accélérer » avec de la chaleur. Vous pourriez être tenté, mais n’oubliez pas : nous ne sommes pas là pour optimiser le temps. Nous sommes là pour optimiser le houmous.

La raison est structurelle. Les pois chiches sont des choses têtues et orgueilleuses. Ils prennent du temps à boire, à gonfler, à devenir réceptifs à la transformation. Lorsqu’ils sont trempés lentement dans de l’eau froide, le processus d’hydratation se produit de manière uniforme et complète. Les peaux restent intactes. Les intérieurs se ramollissent sans compromis. Cette intégrité aura une grande importance lorsque nous les ferons cuire - sous pression - et plus tard, lorsque nous les émulsionnerons en quelque chose de sublime.

Si, en revanche, vous introduisez de la chaleur ou des agents alcalins comme du bicarbonate de soude à ce stade, vous risquez d’endommager prématurément la peau. Un pois chiche sans sa peau est un handicap : pendant la cuisson, il se désintègre sur les bords, s’effrite en bouillie et déstabilise la texture finale. Ce que vous recherchez, ce n’est pas de la bouillie. Vous recherchez du velours. De la soie. De la précision.

Voici votre première leçon de discipline. Maintenant, vous pouvez aller dormir. Les pois chiches vous attendront à votre réveil. Et ils seront prêts.

4 Cuisson des pois chiches

Maintenant que les pois chiches sont trempés, il est temps de les cuire correctement, c’est-à-dire sous pression et avec application.

Égouttez les pois chiches trempés et placez-les dans un autocuiseur. Recouvrez-les d’eau fraîche, juste assez pour qu’elle dépasse de quelques centimètres les pois chiches.

Avant de fermer l’autocuiseur, il y a une dernière étape cruciale : vous devez d’abord faire bouillir les pois chiches à pleine puissance pendant une minute ou deux, sans les couvrir. Pendant ce temps, vous verrez peut-être une mystérieuse mousse blanche fantomatique (protéines et amidon) monter avec défi à la surface. Votre devoir est clair : armé seulement d’une cuillère, vous devez méthodiquement chasser cette mousse jusqu’à ce que la surface soit à nouveau immaculée et claire. Cette purge n’est pas une simple superstition, ni facultative. Si on la néglige, cette écume spectrale trouble la texture des pois chiches et

leur donne un goût amer, une subtile vengeance de la nature contre le cuisinier négligent. Elle peut également empêcher la vapeur de s'échapper par la soupape de décharge de l'autocuiseur. Une fois la mousse complètement éliminée, et seulement à ce moment-là, vous pouvez fermer le couvercle et laisser la cocotte se mettre sous pression.

Fermez la cocotte et mettez-la à pleine pression. Une fois la pression atteinte, laissez cuire exactement 50 minutes.

Ce n'est pas négociable. Moins de temps, et les pois chiches restent fermes, ce qui nuit à la texture finale. Plus de temps, et ils risquent de devenir pâteux et instables. Quarante-cinq minutes est le point idéal : cela donne des pois chiches qui sont tendres à l'intérieur, mais qui conservent leur forme, prêts à être pelés, mixés et transformés.

Lorsque le temps est écoulé, relâchez la pression en toute sécurité et mettez les pois chiches de côté.

5 Éplucher les pois chiches

Après la cuisson, rincez abondamment les pois chiches à l'eau froide. Vous éliminez ainsi la chaleur, le sel et l'amidon en suspension. Plongez-les ensuite dans un grand saladier d'eau très froide, plus elle sera froide, mieux ce sera.

Maintenant, le travail commence : mettez vos mains dans l'eau et frottez-les doucement entre vos doigts. La peau se détachera. Lorsqu'elle se détachera, elle flottera à la surface, où vous pourrez l'écumer et la jeter. Continuez ce processus, patiemment, jusqu'à ce que chaque pois chiche soit pelé.

FIGURE 2 – Diagramme de Phase Texturale : Puissance du Mixeur vs. Degré d'Épluchage

Oui, tous. Il n'y a pas de raccourci. Un seul pois chiche non pelé peut casser la texture, ternir l'éclat et vous laisser avec un houmous qui est simplement bon. Vous visez plus haut que cela.

L'épluchage garantit un produit final lisse, lumineux et presque fouetté. Sautez cette étape, et le houmous portera toujours le léger grain du compromis.

6 Ratios citron, tahini et ail

Maintenant que vos pois chiches sont cuits et pelés, mesurez le résultat de votre travail. Vous devriez avoir environ 500 grammes de pois chiches, à quelques grammes près, selon

l'hydratation et l'évaporation. C'est votre base, et à partir de là, tout le reste est calculé.

Ne vous laissez pas aller. Ne vous fiez pas à votre goût. C'est la précision qui fait la différence entre le houmous dont on se souvient et celui qui déçoit.

- Prenez le poids final de vos pois chiches et divisez-le par 2 pour déterminer la quantité de tahini (en grammes).
- Prenez le même poids de pois chiches et divisez-le par 6 pour déterminer la quantité de jus de citron frais (également en grammes).

Pour 500 grammes de pois chiches, cela vous donne environ 250 g de tahini et 85 g de jus de citron. Ajustez en conséquence si votre rendement en pois chiches est différent.

Maintenant, l'ail. Utilisez une demi-gousse. Pas une gousse entière. Pas une grosse moitié. Juste une moitié. Vous pensez peut-être que c'est peu. Vous pourriez être tenté d'en ajouter plus. Résistez à cette envie. L'ail dans le houmous est traître. Il peut être subtil le premier jour, mais avec le temps, son goût devient plus fort, plus vif, plus agressif, et finit par dominer. En 24 à 48 heures, cette demi-gousse s'affirmera avec une assurance totale. Plus que cela, et vous risquez de déséquilibrer l'ensemble du plat.

7 Concernant les mixeurs

Votre houmous n'est aussi onctueux que votre mixeur le permet. Vous avez besoin d'un mixeur d'au moins 1 200 watts de puissance. Moins que cela, et vous en demandez trop à trop peu. Un robot culinaire pourrait éventuellement faire l'affaire, mais ce n'est pas l'idéal. Il est lent, inefficace et susceptible de laisser des morceaux de pois chiches non mixés qui affecteront la texture finale.

Pire encore, les « blenders santé » comme le Nutribullet, qui placent toutes leurs lames au fond d'un large récipient et comptent sur la gravité pour faire le reste. Ils sont conçus pour les smoothies, pas pour le houmous. Si vous en utilisez un, le résultat sera granuleux, sous-émulsionné et fondamentalement raté.

Ce qu'il vous faut, c'est un récipient haut et étroit avec des lames réparties sur toute sa hauteur, quelque chose conçu pour créer un véritable vortex, entraînant le mélange vers le bas et autour sans zones mortes. J'utilise le Ninja TB401, et je le recommande sans hésitation. Il a la puissance, la géométrie et l'ingénierie nécessaires pour produire un houmous soyeux et parfaitement aéré. Il ne se débat pas. Il ne se plaint pas. Il fonctionne, tout simplement.

8 Émulsion à l'aide de glaçons

À ce stade, vous avez vos pois chiches cuits et pelés, le jus de citron, le tahini, l'ail et le sel. Vous allez maintenant les mélanger. Pas tous en même temps, pas de manière chaotique, mais dans un ordre précis. Parce que le houmous, lorsqu'il est bien fait, est une émulsion.

Commencez par mettre vos 500 g de pois chiches cuits et pelés dans le mixeur, avec le jus de citron mesuré et quatre glaçons. Mixez à puissance maximale pendant une minute. Le mélange va commencer à se décomposer. Maintenant, ajoutez quatre autres glaçons et continuez à mixer pendant une minute. C'est le début du processus d'émulsification.

Ensuite, ajoutez la moitié du tahini et quatre autres glaçons. Mélangez à nouveau pendant une minute. La texture devrait maintenant changer visiblement : plus crémeuse, plus dense, plus élastique. Enfin, ajoutez le reste du tahini, la demi-gousse d'ail réservée, une cuillère à soupe pleine de sel et les quatre derniers glaçons. Mélangez à puissance maximale pendant une minute de plus.

Goûtez maintenant. L'ail doit être à peine perceptible. Le sel doit être présent mais pas trop fort. Si nécessaire, ajoutez jusqu'à une demi-cuillère à soupe de sel supplémentaire, petit à petit, en mélangeant entre chaque ajout et en goûtant attentivement. N'oubliez pas que les saveurs s'intensifieront et s'affineront au cours des prochaines 24 heures.

FIGURE 3 – Graphique de la Qualité du Houmous en Fonction du Temps Après Préparation

Continuez à mélanger et à ajouter des glaçons (plus que les 16 déjà ajoutés si nécessaire) jusqu'à ce que le houmous soit *presque* liquide, plus liquide que vous ne le pensez. Il épaissira considérablement une fois réfrigéré. Vous voulez qu'il s'écoule lentement de la cuillère, sans former de grumeaux. C'est le moment où il est parfait. Lorsqu'il est parfait, la texture est lisse, comme fouettée.

9 Conclusion

Retirez le houmous du mixeur et transférez-le dans un récipient hermétique : le houmous doit toujours être conservé dans un récipient hermétique. L'exposition à l'air altère le goût et détériore la texture. Ne laissez pas votre houmous s'oxyder.

Réfrigérez-le pendant au moins 30 minutes avant de le servir. Cette période de repos permet à la texture de se stabiliser, aux saveurs de se mélanger et à la température de baisser pour atteindre un niveau plus équilibré. Si vous avez tout fait correctement, le houmous sera maintenant léger, crémeux et si onctueux que vous aurez du mal à y croire.

Et voilà. Vous avez fait du houmous. Le Vrai Houmous, que vous pouvez servir avec de l'huile d'olive.

Puisse cette recette contribuer à dissiper, dans une certaine mesure, la malhonnêteté et la corruption qui ont envahi ce monde. Puisse-t-elle être un refuge pour ceux qui recherchent encore la vérité dans la saveur. Et puisse ceux qui y goûtent enfin comprendre ce qu'ils ont manqué jusqu'à présent.